

**THE USE OF METHODS IN UZBEK LANGUAGE (STATE LANGUAGE)
LESSONS AND THEIR IMPORTANCE**

Toirova Muhayyo Rahmonaliyevna

University of Exact and Social Sciences, Linguistics Department,
1st-year Master's student in "Uzbek Language."

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НА УРОКАХ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА
(ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА) И ИХ ЗНАЧЕНИЕ**

Тоирова Мухайё Рахмоналиевна

Университет точных и социальных наук, кафедра лингвистики,
магистрант 1-го курса по направлению «узбекский язык».

**O'ZBEK TILI (DAVLAT TILI) DARSLARIDA METODLARDAN
FOYDALANISH VA ULARNING AHAMIYATI.**

Toirova Muhayyo Rahmonaliyevna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti lingvistika
„o'zbek tili`` magistratura 1- bosqich talabasi

Annotatsiya: Tezisdavlat tili darslarida foydalaniladigan darsni qiziqarli, mafaatli bo`lishida samara beradigan „Issiq mikrafon``,O`z o`rningni top „Muammoli vaziyat ``„Soat millari``kabi metodlarning qanday ishlatilishi ko`rsatilgan. Shuningdek maktab ta`limida o`quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish ,lug`at boyligini oshirish bunda ta`limiy metodlarnig ahamiyati haqida.

Kalit so`zlar: issiq mikrafon, soat millari,muammoli vaziyat, ta`limiy metod, og`zaki nutq.

Annotation: The thesis describes the use of effective methods such as "Hot Microphone," "Find Your Place," "Problematic Situation," and "Clock Hands" to make state language lessons more engaging and productive. It also discusses the importance of educational methods in developing students' oral and written speech

skills and enriching their vocabulary in school education.

Keywords: hot microphone, clock hands, problematic situation, educational methods, oral speech.

Аннотация: В тезисе описано использование эффективных методов, таких как «Горячий микрофон», «Найди своё место», «Проблемная ситуация» и «Стрелки часов», для того чтобы сделать уроки государственного языка более интересными и продуктивными. Также обсуждается значение образовательных методов в развитии устной и письменной речи учащихся и обогащении их словарного запаса в процессе школьного обучения.

Ключевые слова: горячий микрофон, стрелки часов, проблемная ситуация, образовательные методы, устная речь.

O`zbek tili xalqimiz uchun milliy o`zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma`naviy boylik ,buyuk qadryatdir. (Shavkat Mirziyoyev)

O`quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish va dars samaradorligini oshirish vositasi sifatida ta`limiy metodlar tez samara beradi.Turli medodlar bilan dars olib borilganda o`uvchilarda darsni yaxshi o`zlashtirish,lug`at boyligining mustahkamlash va o`quvchilarning diqqatini tez jamlash , sinfdagi barcha o`quvchilarni darsda faol ishtirokiga erishiladi.Ta`limiy metodlar o`quvchilarning har tomonlama faol rivojlanishi,bilish ,esda saqlash, so`z boyligiaqliy qobilyatlarini takomillashtiradi.Bunday tartibda olib borilgan darslar jarayonida ham o`ziga hos qoidalarga amal qilish lozim bo`ladi.Ta`limiy me`todlarni qo`llashda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak bo`ladi.

1. O`zaro xurmat
2. So`ralganda javob berish.
3. Navbatni kutish.
4. Guruhga bo`linganda boshqa gurudagilarga halaqit bermaslik.
5. O`z xatosini tan olish.

6. Dars muqaddas ekanligini doim yodda saqlash.

Issiq mikrafon metodida dars uchun mahsus yasalgan mikrafon o`uvchilarga beriladi va ular navbatma navbat bittadan ma`lumot aytib navbatdagi o`quvchiga uzatadilar qaysi o`quvchida mikrafon ko`p qolib ketsa mikrafon sovib qolgandeb hisoblanadi va o`sh o`quvchi o`yinni tark etadi . bunda ma`lumotlar takrorlanmasligi ham keak bo`ladi. Metodning afzalligi o`quvchilar diqqatini jamlashga va eslab qolish faolligini oshirishga yordam beradi. Metod so`ngida eng ko`p ma`lumot aytgan o`quvchi g`olib deb topiladi ba unga rag`bat sifatida g`oliblik nishoni topshiriladi.

O`z o`rningni top metodi- ko`plab muammolarning yechimini topish uchun ishlab chiqilgan bo`lib fikr bildirishda o`z fikrini himoya qilishga, qaysi fikr tomonda ekanligini aniqlashga o`rgatadigan metod . Agar u yoki bu mavzu yuzasida tortishuvlar vujudga kelsa ,bu metod yordamida muammoning yechimini topish mumkin bo`ladi. Birinchidan, „O`z o`rningni top metodi`` dan darsning kirish qismida foydalanishadi va o`tilayotgan mavzuni o`rganishga turli xil yondashuvlar mavjudligi namoyish etiladi. Ikkinchidan, o`quvchilarga o`z fikrini bayon qilishga ,muloqot ko`nikmalarini qaytadan tuzatishga imkoniyatlar mavjud bo`ladi. Uchinchidan, dars so`ngida o`qituvchi tomonidan mavzuni o`zlashtirish darajasini baholash aniq amalga oshiriladi.

Sinfning qarama- qarshi burchaklariga ikkita plakat osiladi, ularning biriga roziman biriga rozi emasman degan so`zlar yozulishi kerak.Fikrlar o`tilgan mavzu yuzasida berilgan savollar bo`yicha bildirilgan qarama-qarshi fikrlar ham yozilishi mumkin. Masalan :„Shoir va yozuvchilarni asarlarini o`rganish kerakmi`` yoki „ ularning shaxsiyatini o`rganish muhimmi?``. Darsni tashkil etish qoidalari muhokama qilinadi va qaralayotgan muammo yuzasidan o`z fikriga mos keladigan plakat yoniga borish kerakligi taklif etiladi. Bo`lingan o`quvchilardan o`z fikrini asoslash so`raladi. Bu paytda bir guruhdan ikkinchi guruhga o`tishga ruxsat etiladi shu orqali sinfdagi barcha o`quvchilar hammasi

darsga jalb qilinadi. Muammo bo`yicha fikrlar bildirilgach , o`quvchilar ichida munozara davomida o`z nuqtai nazarini o`zgartirganlar va boshqa guruhga o`tuvchilar bio`lishi mumkin .Bunday hollarda ular o`z o`rnini o`zgartirish sabablarini asoslashi kerak bo`ladi. Dars so`ngida ishtirokchilardan ichida muammo yuzasidan eng ishonchli fikr aytgan o`quvchini aniqlash so`raladi.

Muammoli vaziyat metodi- ta`lim oluvchilarda ya`ni o`quvchilarda muammoli vaziyatning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning yechimini topish bo`yicha ko`nikmalarini shakllantirishga, o`quvchilarning tanqidiy va kriptiv fikrlashiga qaratilgan .Metod shartiga ko`ra o`qituvchi birorta muammoli vaziyatga tavsif beradi. Muammoni berayotganda javobi yo`q muammo bermaslik kerak , bunda o`quvchilar yosh hususiyati inobatga olinishi maqsadga muvofiq bo`ladi. Masalan : „Dunyodagi ba`zi kasblar nega eskirib ayrimlari yo` bo`lib ketdi``. Sinf kichik guruhlariga bo`linadi, guruhlar muammoli vaziyatning kelib chiqish sabablarini aniqlaydilar . So`ngra ularning oqibatlari to`g`risida fikr yuritadilar. Vaziyatni yechish yo`llarini aniqlab chiqadilar va taqdimot tayyorlaydilar.

Soat millari metodi- o`tilgan mavzu yuzasidan eng kerakli qaymoq joylari yozib olinadi va o`quvchilar ikki qavat doira shaklida bir birlariga qarab turadilar va o`qituvchi soat millari harakatlanyapti degan paytda tik turib yurib turgan holatda bir daqiqa ichiqa ro`parasida turgan o`quvchiga qo`lidagi ma`lumotni o`qib berishi va yod oldirishi kerak bo`ladi . Sinfda shovqin bo`ladi lekin bu metod orqali o`quvchilar diqqati yana oshadi chunki shovqin bo`lishiga qaramasdan ro`parasidagi o`quvchi aytayotgan ma`lumotlarni yod olishi kerak bo`ladi. Soat millari yurishdan to`xtagandan so`ng ma`lumotlar tinlanadi bir daqiqa ichida o`quvchilar o`zlari uchun kerakli bo`lgan ma`lumotlarni yod oladilar va harakatlanib , gapirib turganlari uchun bu metod o`quvchilarda daqrsga yana qiziqiah ortadi , bu metodning yana bir avfzal tomoni shundaki, sinfdagi har bir o`quvchi baholanadi va faolligi oshadi.

Umumiy o`rta ta`lim maktablarida o`quvchilarga ta`lim berish jarayonida ularga eng asosiy vazifalardan biri bu`quvchilarga davlat tilini o`rgatish, , og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, nutqi munosabat , muomala va albatta , vatanparvarlik ruhida kamol, toptirishdir. Shu o`rinda, ta`limiy metodlar o`quvchilarga davlat tilida erkin so`zlashish, kattalar va tengdoshlari bilan erkin muloqot yuritish, fikr va g`oyalarini davlat tilida ravon ifodalash, o`zini qiziqtirgan mavzular bo`yicha bema'lol muloqot qilish uchun xizmat qiladi. Suhbatdoshining nutqini tinglash va aytmoqchi bo`layotgan fikrini anglashga ,shu bilan birgalikda , hurmat qilish madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Ta`limiy metodlar – o`quvchilarga metod orqali o`tilayotgan mavzu tushuntiriladi. Bunda metod bilan birga bilim malaka tanqidiy fikrlash ko`nikmalari shakllanadi.

O`quvchilarning og`zaki nutqini rivojlantirish, va so`z boyligini boyitish vositasi sifatida metodlar tez samara beradi. Metodlar o`quvchilarda lug`atni mustahkamlash, so`z boyligini oshirish, mustaqil fikr bildirish imkoniyatlarini yaratadi va yangi so`zlarning manbai bo`lib xizmat qiladi. Metodlarni qo`llashda, albatta, o`quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olish maqsadga muvofiq bo`ladi. Qiziqarli olib borilgan dars orqali o`quvchilarga yangi bilimlar berib boriladi. Turli metodlar qo`llanib olib borilgan dars yoki mashg`ulot o`quvchining har tomonlama rivojlanishi, bilish jarayoni, so`z boyligi, aqliy aqliy qobiliyatlari takomillashadi.

Umumta`lim maktablarida ta`limiy metodlarning asosiy vazifasi o`quvchilarni dars mashg`ulotlarini yashil o`zlashtirishiga yordam berish, ularning lug`at boyligini oshirish, nutq madaniyatini shakllantirish davlat tilida erkin muloqot qilish va ish xujjatlarini yuritish , umuman olganda har tomonlama rivojlantirishdan iborat. Demak, metodlar darning qiziqarli , tushunarli samarali bo`lishida o`qituvchi va o`quvchilar uchun ham birdek foydali va manfaatlidir. O`quvchilar metodda ishtirok etadigan ma'lumotlar va muammolar orqali darsni

mustahkamlaydilar va mustaqil fikrlash ko`nikmalarini rivojlantiradilar. Qo`llaniladigan metodlarning har biri nutq orqali ifodalanadi. O`quvchilarning og`zaki nutqini shakllantirish, va uning so`z boyligini oshirishda metodlar juda yaxshi samara beradi. Metodlarni qo`llash jarayonida o`quvchilar lug`atini botitish, mustahkamlash va faollashtirish imkoniyati yaratiladi. Metodlar o`quvchilarda ,faqat, ijobiy his- tuyg`ularni , gapirishga bo`lga istakni kuchaytiradi.O`quvchilarni fikrlash va hikoya qilishga bo`gan qiziqishi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To`xliyev .B Adabiyot o`qitish metodikasi. – T. Yangi asr avlodi. 2006
2. Ziyodova T. U Hozirgi o`zbek adabiy tilini o`rganishda kommunikativ jadvaldan foydalanish.
3. Uralov .A Hozirgi o`zbek adabiy tili. Toshkent. 2021.
4. Xidoyatova .D A. O`zbek tili 7 [Matn] : 7 sinf uchun darslik. Respublik ta`lim markazi,2022.
5. Xidoyatova .D A 10 ta foydali metodlar <https://dilafruzxidoyatova.uz/>